

**TODO
CUIDADO
É POUCO!!!**

Este folder foi construído pela equipe multidisciplinar do Hospital Municipal Jesus/RJ, como parte da pesquisa de Mestrado da Enfermeira Claudia Bueno de Oliveira do Nascimento, sob orientação da Prof. Dra. Cláudia Maria Messias da Universidade Federal Fluminense/RJ.

QUEDA:

**PREVENÇÃO DE QUEDAS
NA UNIDADE DE
INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA**

Orientações para reduzir o risco de quedas:

1 - Manter a criança sempre acompanhada;

2 - Caso necessário ausentar-se, solicite ajuda dos profissionais com antecedência;

3 - Mantenha as grades do berço ou leito elevadas e as rodas travadas;

4 - Manter total atenção com a criança no colo;

5 - Não dormir na poltrona ou sofá cama com a criança no colo.

Quedas em crianças no ambiente hospitalar podem colaborar com internação prolongada, complicações, desperdício de recursos, aumento de custos e diminuição da confiança entre profissional, paciente e família. Dessa forma, profissionais de saúde devem implantar medidas direcionadas à segurança da criança hospitalizada com a ajuda dos seus familiares.

Referência:

Gurgel SS, Lima FE, Ferreira MK, Costa CO, Fontenele MG, Barbosa LP. Competências profissionais de promoção da saúde na prevenção de quedas na pediatria. Acta Paul Enferm. 2021;34:eAPE03282.